

O'ZBEKISTONDA KICHIK BOGLARNING BADIY- ME'MORIY LANDSHAFT OBRAZINI YRATISH VA SHAKILLANTIRISH ASOSLARI

Bobobekov Bahodir Qudratovich

Jizzax politexnika instituti «Arxitekturaviy loyixalash»
kafedrasida dotsenti

Email: bobobekovbahodir@gmail.com

Tel: (94) 574 -20-61

Annotatsiya: *Maqolada Landshaft dizayni vositalaridan foydalangan holda kichik bog'larni shakllantirishda sun'iy va tabiiy o'simliklar yordamida kichik bog'larning me'moriy-rejaviy va landshaft semantikasi (badiiy-estetik obrazi) tadqiq qilingan.*

Kalit so'zlar: *Kichik bog, qishki bog'lar, tom usti bog'lari, xususiy uylar va jamoat binolarning hovli bog'lari, monofunksiyali bog'lar, favvoralar bog'i, uzluksiz gullovchi gullar bog'i, landshaft elementlar.*

Аннотация: *В статье исследуется архитектурно-планировочная и ландшафтно-семантическая (художественно-эстетический образ) малых садов, сформированных с использованием средств ландшафтного дизайна, с помощью искусственных и естественных растений.*

Ключевые слова: *Малый сад, зимние сады, сады на крышах, придомовые сады частных домов и общественных зданий, монофункциональные сады, сад фонтанов, сад непрерывного цветения, ландшафтные элементы.*

Abstract: *The article explores the architectural and planning, as well as the landscape-semantic (artistic and aesthetic image) aspects of small gardens, created using landscape design techniques with artificial and natural plants.*

Keywords: *Small garden, winter gardens, rooftop gardens, private house gardens, public building gardens, monofunctional gardens, fountain garden, continuous bloom garden, landscape elements.*

O‘zbekistonda hayot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarishning barcha tarmoqlarini rivojlantirish masalalari ayniqsa dolzarbdir. Bu arxitekturaga ham tegishli - me‘morlar oldiga yangi vazifalar qo‘yilmoqda. Landshaft arxitekturasining rivojlanishi, ish va dam olishda odamlarning hayotiy ehtiyojlarini qondiribgina qolmay, balki yangi jamiyatning ma‘naviy dunèsini shakllantira oladigan, nafaqat funksional, balki estetik jihatdan to‘liq muhitni yaratadigan optimal fazoviy muhitni yaratish vazifasi qo‘yilgan. Arxitektorlar uchun asosiy vazifa esa, xorijiy tajriba va milliy an‘analarni hisobga olgan holda zamonaviy texnologiyalar va qurilish materiallaridan foydalangan holda kichik bog‘larni yaratish vazifasi qo‘yilgan.

Kichik bog‘lar landschaft dizaynining asosiy obyekti hisoblanadi. Kichik bog‘ deganda landschaft dizayni vositalaridan foydalanib shakllantirilgan, jamoat va turar joy binolari hovlilari hamda rekreatsion obyektlar hududida joylashgan, hududi jihatidan cheklangan bog‘lar tushuniladi. Kichik bog‘lar hududi O‘zbekistonda, odatda 0,2 gektardan to 1-2 gektargacha, ayrim hollarda esa 5 gektargacha bo‘lishi mumkin. Ularning hududi 20 Kichik boglarni landschaft dizayni vositalaridan foydalanib shakllantirish sotokgacha bo‘lsa, ular mo‘jaz bog‘lar deb ataladi. Kichik bog‘larga, odatda turarjoy hovlilari, ofislar, mehmonxona komplekslari, supermarketlar, sanatoriyalar, maktabgacha tarbiya muassasalari, maktablar, litsey va kollejlari va boshqa muassasalarning hududlarida me‘moriy-landshaft vositalari asosida tashkillashtirilgan bog‘larni kiritishadi.

Kichik bog‘lar, shuningdek turar joylar hududlarida ham joylashishi mumkin. Bunday bog‘, odatda, turar joy uylari guruhining bog‘i, mikrorayon bog‘i, kvartallar ichidagi hovli bog‘i, kottejlarning hovli bog‘i va boshqalardir. Kichik bog‘lar hududi bo‘yicha ixcham joylashgan muayyan landschaft mazmuniga ega bo‘lgan va turli funksional maqsadlarga mo‘ljallangan parklar tarkibiga ham kirishi, ular, shuningdek, turli sanoat binolariga tegishli hududlarda ham joylashishi mumkin. Tom usti bog‘lari va hovli bog‘lari ham kichik bog‘larning mo‘jaz ko‘rinishlaridir.

Kichik bog'larni bir–biridan rejaviy tashkillashtirilishi, vazifasi va me'moriy landshaft yechimlariga qarab quyidagicha mezonlar bo'yicha ajratish mumkin:

- funktsional vazifasiga ko'ra (qisqa vaqtda yoki davomli, har kuni dam olish yoki har zamonda foydalanish uchun);
- kompozitsiyaviy tuzilishi va egallagan maydoniga ko'ra (kvadrat shaklli, to'g'ri burchakli yoki murakkab shaklli);
- rejaviy g'oyaviy yechimiga ko'ra (muntazam, erkin peyzajli yoki aralash);
- relyefining tuzilishiga ko'ra (tekis, terrasasimon, qirli);
- o'simliklarning yetakchi turlariga ko'ra (xvoy tipidagi o'simliklar bog'i, manzarali yaproqli o'simliklar bog'i, mevali bog', gullar bog'i (rozariyalar, sirengariyalar), aralash va boshqa turdagi bog'lar.

Kichik bog'lar me'moriy-rejaviy tuzilishining shakllanishi asosan ulardan funktsional foydalanishning o'ziga xosligi, hududining o'lchamlari va shakliy tuzilishiga bog'liq. Kichik bog' maydonining cheklanganligi uning fazoviy muhi tini vizual kengaytiruvchi rejaviy yechimni qabul qilishni talab qiladi. Kichik bog'ni loyihalash uchun joy maydonining eng ma'qul shakli bu kvadrat yoki tomonlarining nisbati 1: 2 bo'lgan to'g'ri to'rt-burchakdir. Me'moriy-rejaviy yechimi bo'yicha kichik bog'lar muntazam, peyzajli yoki aralash bo'lishi mumkin. Muntazam rejaviy uslubdagi kichik bog'lar ulardagi to'g'ri chiziqli xiyobon larning yetakchiligi, suv havzalari, maydonlari, gulzorlarining geometrik shaklda ligi, o'simliklarning simmetrik ekilganligi, ko'p hollarda kuzalib sun'iy shakllar berilgan yashil to'siqlarning, daraxt va butalarning alohida turlari qo'llanilganligi bilan ajralib turadi. Bunday kichik bog'lar rejasi simmetrik va assimetrik yechimlarda ishlanishi mumkin. Peyzajli (erkin) rejaviy uslubdagi kichik bog'lar daraxtlar va butalarning tabiiy erkin guruhlari, ilon izi yo'laklar, ko'pincha aylana, oval, silliq shaklli suv havzalari va maydonlari, gulzorlar guruhining peyzajli joylashganligi bilan xususiyatlidir. Aralash rejaviy uslubdagi kichik bog' esa oldingi ikki uslubning aralashmasidan iboratdir. Iсталgan bog'ni shakllantiruvchi asosiy component - bu

o‘simliklardir. Kichik bog‘ hududida iloji boricha mavjud o‘simliklarni qoldirish zarur, agar ular bo‘lmasa ularni sun‘iy yaratish, ya‘ni soliter, landshaft guruhlari, kichikroq yashil massivlar, yashil tirik to‘siqlar, gulzor kompozitsiyalarni yaratish zarur. O‘simlik guruhlarining joylashishi kichik bog‘ o‘lchamlariga va uning qanday funksional vazifalarga mo‘ljallanganiga bog‘liq. Kichik bog‘ unda ekiladigan yetakchi o‘simliklar turi bo‘yicha ham shakllantirilishi mumkin. Bu botanik bog‘larda joylashgan xvoy tipidagi o‘simliklar bog‘i, jamoat binolari oldida joylashgan manzarali yaproqli bog‘, kottejlar qurilishidagi mevali manzarali bog‘ yoki turar joylar guruhidagi aralash tipda yaratilgan bog‘ bo‘lishi mumkin. Kichik bog‘ning umumiy me‘moriy - badiiy g‘oyasi, uning elementlari yo‘laklar, tirgak devorlar, zinapoyalar, qiyaliklar, yashil o‘simliklar guruhining joylashishi va suv havzalarining o‘zaro uyg‘un masshtabliligi va mutanosibligiga deyarli to‘lig‘icha bog‘liq bo‘ladi. Kichik bog‘, odatda dam olish (rekreatsion) ehtiyojlarni qondirishga va me‘moriy - badiiy fito vizual estetik funksiyalarni bajarishga mo‘ljallanadi. Uni shakllantirish quyidagi bir nechta bosqichlarda amalga oshiriladi:

- mavjud hudud holatini tahlil qilish va uning landshaftini baholash;
- bog‘ning funksional zonalarini belgilash;
- kichik bog‘ning me‘moriy – rejaviy uslubini aniqlash;
- ekiladigan o‘simliklar va ulardan tuziladigan guruhlarni tanlash, bunda ularning biologik va me‘moriy - badiiy imkoniyatlarini hisobga olish;
- bog‘ning landshaft dizayni elementlari, funksional zonalarga mos keluvchi bog‘ qurilmalari va kichik me‘moriy shakllar tarkibi va hajmini aniqlash.

Kichik bog‘larning zamonaviy tipologiyasi o‘ta boy, mazmunli va ularning soni kundan kunga ortib bormoqda. Ularning tarkibi kichik bog‘larning tarixiy turlarini rivojlantirishdan tashqari, zamonaviy shakllangan kichik bog‘lar bilan qo‘shilib, o‘ziga xos guldastani tashkil etadi. Kichik bog‘larning zamonaviy turlariga qishki bog‘lar, tom usti bog‘lari, xususiy uylar va jamoat binolarning hovli bog‘lari, monofunksiyali bog‘lar (haykallar bog‘i, favvoralar bog‘i, topiar bog‘lar,

uzluksiz gullovchi gullar bog‘i, poliz bog‘lari), quruq peyzajli toshloq bog‘lar va ularning turli tuman xillari (alpinariylar, rokariylar, toshloq qirlar) kiradi.

Bog‘ semantikasi - bu kichik bog‘ning umumiy me‘moriy-badiiy g‘oyasi, uning elementlari - yo‘laklar, tirgak devorlar, zinapoyalar, qiyaliklar, yashil o‘simliklar guruhining joylashishi va suv havzalarining o‘zaro uyg‘un masshtabliligi va mutanosibligini ifodalovchi tushunchadir. Bog‘ning me‘moriy-rejaviy uslubini shakllantirish uning hududini funksional zonalarga bo‘lish va bu zonalarga mos tarzda hududning rejaviy elementlarini aniqlash orqali amalga oshiriladi. Kichik bog‘ni shakllantirishning asosiy vazifalariga bog‘ hududini atrofdagi qurilmalardan holilashtirish, bog‘ning asosiy imoratiga kelish va ketish yo‘llarini tashkillashtirish, dam olish maydonlarini joylashtirish, bosh va yonbosh xiyobonlarni, yo‘laklarni o‘tkazish va boshqalar kiradi. Kichik bog‘ rejaviy yechimini ishlab chiqishda ushbu asosiy vazifalar puxta o‘ylanib yechilishi shart. Eng murakkab masala esa kichik bog‘ning badiiy me‘moriy-landshaft obrazini yaratish va shakllantirishdir.

O‘zbekistonda kichik bog‘larning badiiy me‘moriy-landshaft obrazini yaratish va shakllantirishda quyudagi o‘simliklar tavsiya etiladi:

- daraxtlardan (yaproq bargli daraxtlarga ginkgo biloba, kashtan turlari, qayrag‘och turlari, gledichiya, sofora, aylant, oq akatsiya, maklyura va boshqalar;

- Nina bargli daraxtlarga biota, virgin archasi, el dor qarag‘ayi, sarv va boshqalar); butalardan (amorfa, yulg‘un, qandim, cherkez, qum akatsiyasi, ligustrum, gibiskus, shilvi, forzitsiya, totim, drok, na‘matak);

- lianalardan (O‘zbekistonda amur toki, yapon toki, beshbargli devichiy vinograd, xitoy glitsiniyasi, yapon jimolisti, jimolost kaprifol, klematis, plyush, tekoma va bosh-qalar kiradi); gullardan (romashka (moychechak), hamisha bahor, nartsiss, gvoz-dika turetskaya, iris, sinniya, astra, petuniya, pelargoniya, bazilik fioletoviy “Tyomniy opal”, begoniya grasilis, margarita mnogoletnaya, nastarin, guli rano, nilufar, rudbika, atirgullarning bir nechta turlari va xrizantema kabilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Пугаченкова Г.А.Среднеазиатские Сады и парки. // В кн: Из художественной сокровищницы Среднего Востока. Т., 1987.
2. Alimov O‘. “O‘rta asrlarda Movarounnahrda bog‘chilik xo‘jaligi tarixi”. Т.,1984.
3. Аскарлов Ш.Д. “Город, регион, пространство”. М.,1997.
4. Булатов М.С., “Сады и парки Темуридов”. “Маскан” журналы,1993,№2.
5. Axmedov M.K. “O‘rta Osiyo me‘morchiligi tarixi”. Т.,1996.
6. Uralov A.S.,Sadikova S.N., “O‘rta Osiyo an‘anaviy chorbog‘ uslubi va zamonaviy bog‘-park san‘ati”. Monografiya. Т., 2012.
7. Adilova L.A.,Uralov A.S. “Bog‘ va parklarni ta‘mirlash”. Т., 2017.
8. Raximov K.D., Uralov A.S. “Sharq mamlakatlarining bog‘-park san'ati”. Т., 2013.
9. Qodirova T.F., Mamatmusayev T.Sh., “Ulug‘bek davrida bog‘sozlik san‘ati”. // “O‘zbekiston arxitektura va qurilishi”. № 2.2009.